

Kashtachilik san'ati milliy qadryatlarimizdan biridir

FAYZULLAYEVA VAZIRA BAXTIYOROVNA

O'zbek milliy kashtachiligi hunarmandchilik san'atining eng qadimiy turlaridan hisoblanadi. Hozirgi kunda qo'l mehnati bilan qilingan ishalar yuksak baholanadi va qadrlanadi. Kashtachilik san'ati nafaqat mamlakatimizda, balki chet davlatlarda ham mashhurdir. O'zbek ayollarining chevarliklari bilan tikilgan so'zana, zardevor, choyshab, joynomozlar, kirpech kabilar Italiya, Germaniya, Amerika, Hindiston va ko'plab xorij mamlakatlarida mashhurdir.

Kashtachilik hozirgi kunda viloyatlarimizda o'ziga xos tarzda zamonaviylashga hollarda ham uchratish mumkin. Farg'ona vodiysida xonadonlarda emas, amaliy san'at muzeilarida qo'l kashtachiligi namunalari, doimiy ekspozitsiyaga aylanib qolgan. Hozirgacha buyumlar o'ziga xos go'zallik, nafis bezaklari, rang-barangligi bilan kishilarni hayratga solib kelmoqda. Kashtachilikda ularning ranglari tanlagan matolarigacha go'zallikni namoyon qiladi. Hozirgi kunda satin, shoyi, baxmalga tikiladi. Respublikamizning Nurota, Buxoro, Samarqand kashtachiligida ko'proq yurma chok, Shahrisabzda yo'rm, kandaxayol, iroqi, Toshkentda ko'proq bosma chok bilan tikiladi. Kashtachilikda o'simliksimon shox, gulband, guldastalar ko'p uchraydi. Hozirgi kunda mahoratli dezaynerlar ham o'zlarining liboslarida milliyeligimizni aks ettirmoqda. Xalqimizda qo'l mehnatlari doimo ez'ozlanib keladi.

Kashtachilikda inson go'zalliklarni aks ettirish bilan bir qatorda uning tanlagan naqshlari ham muhimdir. Naqsh-arabcha tasvir, gul degan ma'noni anglatadi. Kashtachilik san'atida har bir millatning o'ziga xos eng ko'p qo'llaydigannaqshlari bo'ladi. O'zbek kashtalarida o'simliksimon, geometrik hamda gul naqshlari ko'p bo'lsa, rus kashtachiligida geometrik, o'simliksimon shakllar, gullar, qush va mevalar ko'proq tasvirlanadi, qozoq va qirg'iz kashtachiligida esa ko'proq hayvonlar, shox va tuyoqlarni eslatuvchi elementlar tasvirlanadi. Har bir yaratilgan kashtachilikda naqshlar bilan bir qatorda ular tanlagan ranglar va iplar bilan chambarchas bog'liqdir. Odatda, kashta guliga asosiy urg'u berilib, gazlama rangiga qo'shimcha o'rin beriladi. Shuning uchun gazlama rangi naqsh rangidan ochiq bo'lib ajralib turmaslik kerak. Kashta gulining rangini tanlashni sanama chok, tekis choklarga bog'liq bo'ladi. O'zaro mos ranglarni tanlashda berk spektr qatori

ranglari qatori ranglar asos qilib olinadi. Ranglarni ham ikki guruhga bo'lish mumkin ya'ni xromatik va axromatik ranglarga bo'linadi. Ranglarning bexisob hamma turlari xromatik ranglarga kiradi. Axromatik ranglarga oq, kulrang, qora ranglar kiradi. Bular tasi tiri yuk ranglardir. Axromatik ranglar to'q bo'lmaydi. Ularning rang tasi ham bo'lmaydi. Rang tanlashda uning yana bir xususiyatiga e'tibor berish kerak rang buyumning shaklini yoki katta-kichikligini o'zgartirib ko'rsatishi mumkin. Kashtada yana bir muhimi iplardir. Arqoq va o'rish iplari kesishtirib to'qilgan mato polotno, bo'z shaklidagi matoga tikiladi. O'zbek kashtachiligida iroqi, ilma, bo'rma, bosma, xamdo'zi, chamak, chinda xayod, bahya choklari keng tarqalgan. Turli joylardagi badiiy kashtalarda choklar turlicha tikiladi. Toshkentda ko'proq bosma choki, Shaxrisabzda yo'rma, qandaxayol, iroqi, Buxoro, Samarqand, Nurotada yurma chok bilan tikiladi.

Kashta tikishda kashtado'zlarning mashaqati ularning boshlagan ishlari tayyor holga kelguncha ko'p mehnart sarf qiladilar, shuning uchun ham e'tibotga loyiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) I. Jabborov "O'zbek xalq etnografiyasi" T1994-52-82 bet
- 2) WWW.e-tarix.uz